

Солідарна взаємодія щодо оборони України та ризики політичних розмежувань у повоєнній перспективі

Наслідком широкомасштабної війни стало посилення солідарних взаємодій населення України, коли люди свідомо піклуються про безпеку та благополуччя інших, переважно незнайомих їм індивідів, потерпілих від військових дій. Звичайно, що такі дії вимагають певної ціннісної мотивації та наявних фізичних і психологічних ресурсів. З іншого боку, у суспільстві існує також вагома частка людей, які з певних причин не беруть участі в такій взаємодії, залишаючись пасивними. Попри те, що такі відмінні моделі поведінки можуть від початку зумовлюватися ціннісно-ідеологічними переконаннями, часто наявність чи відсутність солідарних взаємодій можуть стати чинниками кристалізації політичних уподобань, посилюючи поляризацію між спільнотами у післявоєнний період.

Дослідження, які зафіксували політико-ідеологічні наслідки Другої світової війни для багатьох країн з ринковою економікою, показують зрушення в бік підтримки лівих політичних ідей та егалітарних рішень (Titmuss, 1950, p. 508; Turchin et al., 2013; Walter & Emmenegger, 2022; Heldring et al., 2022, p. 139). Іншим прикладом того, як вплив війни змінює індивідуальні переваги в бік полівішання політичних поглядів, є мобілізація молодих американців на війну у В'єтнамі. У 1969 році перша «в'єтнамська призовна лотерея» присвоювала числа датам народження, визначаючи, кого з юнаків США призватимуть воювати у В'єтнамі. Було виявлено, що юнаки, які мали «вразливі» дати народження, стали у подальшому більш антивоєнними, більш лівими та ліберальними у своєму голосуванні порівняно з тими, чий цифри «захищали» їх від призову (Erikson & Stoker, 2011).

Сучасні дослідження свідчать про те, що безпосередня участь громадян у війнах також впливає на подальше сповідування ідеологічних орієнтацій. Зокрема, зафіксовано зв'язок між участю у військових операціях США та членством в ультраправих організаціях (Belew, 2019). Подібні результати демонструє дослідження, яке засвідчує сильний зв'язок між районами та громадами Сполучених Штатів, жителі яких загинули в закордонних війнах, та рівнем участі у праворадикальних соціальних мережах (McAlexander, Rubin & Williams, 2024). Також виявлено, що соціальна близькість до військовослужбовців, які найбільше страждають від смертей на війні, штовхає

¹ Доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України.

до підтримки праворадикальної політики та голосування за ультраправі партії (Villamil, Turnbull-Dugarte & Rama, 2021).

З початком повномасштабної російсько-української війни, коли суспільство усвідомило екзистенційну загрозу існуванню української нації та держави, помітно зросла важливість опірної мобілізації зусиль у протистоянні зовнішньому ворогові. Ці виклики зумовили відповідні ідеологічні зміни у масовій свідомості, так, за даними соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України останніх років, обираючи з усіх ідеологічних течій, українці здебільшого вважали себе націонал-демократами та націоналістами (Головаха, Дембіцький, 2024, с. 416). У першу чергу це стосується зростання підтримки націоналістичної течії, яка у 2023 році сягнула 18,8% – що майже у шість разів більше порівняно з показником 2021 року (2,8%). Дані 2024 року зафіксували подібний рівень підтримки націоналістичної ідеології (18,1%), водночас відбулося різке зростання частки тих, хто себе вважає націонал-демократом – 25,7% порівняно із 13,7% у 2023 році.

Показовим виявилось порівняння за ідеологічними перевагами українців, які були залучені або незалучені до солідарної взаємодії щодо оборони країни (йдеться про безпосередню участь у захисті країни, матеріальну чи фінансову допомогу ЗСУ, волонтерство, допомогу потерпілим від військових дій тощо). Виявилось, що підтримка правих політичних ідеологій поширилася на 47,4% залучених до оборони країни, тоді як серед незалучених такі політичні погляди сповідували 27,8%. Власне, серед незалучених найбільшою часткою стали ідеологічно «неідентифіковані» громадяни (42,2%). Такі відмінності підкріплюються ще й тим, що серед залучених більша частина підтримують приватну форму власності в економіці, тоді як серед незалучених виявилось більше невизначених і тих, хто не підтримує приватну власність на підприємства. Так само простежуються відмінності у матеріальному становищі: залучені та незалучені характеризуються відповідно низьким та високим рівнями матеріальної депривації (Резнік, 2025).

Таким чином, різний рівень залученості у солідарні дії по обороні України, відмінності у переживанні травм війни накладуть відбиток на сповідуванні політичних переконань у майбутньому. Звичайно, після закінчення війни підтримка правих ідеологій може знизитися, однак такі відмінності між зазначеними групами можуть зберегтися і надалі. А це може сприяти формуванню нових політичних поділів на основі потенційних конфліктів на цьому ґрунті, які під час військових дій притлумлюються обмеженнями воєнного стану. Політичні сили будуть зважати на наявну праву радикалізацію вагомої та активної частини суспільства, водночас повз їхню увагу не пройде наявність чималої частини електорату, представники якої під час війни займали пасивну позицію. Тому можна очікувати, що частина політичних гравців відтворять популістські лозунги як правого, так і лівого гатунків, відтак в електоральній площині ці розмежування можуть втілитися у підтримку право-популістських та ліво-популістських проєктів майбутнього України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Головаха, Є., & Дембіцький, С., (ред.) (2024), *Українське суспільство в умовах війни. Рік 2024: Колективна монографія*. Київ: Інститут соціології НАН України.
2. Резнік, О. (2025). Політичні наслідки травматичного досвіду українців у широкомасштабній війні. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 1, 43–60. <https://doi.org/10.15407/sociology2025.01.43>
3. Belew, K. (2019). *Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Erikson, R.S., & Stoker, L. (2011). Caught in the draft. The effects of Vietnam draft lottery status on political attitudes. *American Political Science Review*, 105(2), 221– 237. <https://doi.org/10.1017/S0003055411000141>
5. Heldring, L., Robinson, J. A., & Whitfill, P. J. (2022). The second world war, inequality and the social contract in Britain. *Economica*, 89(S1), 137–S159. <https://doi.org/10.1111/ecca.12419>
6. McAlexander, R.J., Rubin, M.A., & Williams, R. (2024). They're Still There, He's All Gone: American Fatalities in Foreign Wars and Right-Wing Radicalization at Home. *American Political Science Review*, 118(3), 1577–1583. <https://doi.org/10.1017/S0003055423000904>
7. Titmuss, R. M. (1950). *Problems of social policy*. Kraus reprint.
8. Turchin, P., Currie, T. E., Turner, E. A. L., & Gavrillets, S. (2013). War, space, and the evolution of old world complex societies. *PNAS*, 110(41), 16384–16389. <https://doi.org/10.1073/pnas.1308825110>
9. Villamil, F., Turnbull-Dugarte, S. J., & Rama, J. (2021). Rally 'Round the Barrack: Far-Right Support and the Military. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nsbt3>
10. Walter, A., & Emmenegger, P. (2022). Does war exposure increase support for state penetration? Evidence from a natural xperiment. *Journal of European Public Policy*, 29(5), 652–669. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1992482>